

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA RUHDOSHLIK SOG'INCHI IFODASI**Shomurodova Shaxnoza Shermamat qizi****ToshD O' T A 1-kurs magistranti****shaxnozashomurodova22@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515630>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada A.Oripov she'riyatidagi asosiy mavzulardan bo'lgan ruhiy holat – ruhdoshlikka intilish, ruhdoshlik sog'inchi tuyg'usining badiiy ifodasi tahlil qilinadi. Ruhdoshlik sog'inchi shaxsiy tuyg'ular bilan cheklanmay, Vatanga, millatga bo'lgan ma'naviy intilish sifatida ochib beriladi. Shoir she'riyatidagi o'ziga xosliklar haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: Ruhdoshlik sog'inchi, ruhiy yaqinlik, umumbashariy tuyg'ular, iztiroblar, dardkashlik, ruhiy yolg'izlik.

Abstract This article analyzes one of the main themes in A. Oripov's poetry - the longing for spiritual kinship and the desire for soulful connection. This feeling is expressed not only as a personal emotion, but also as a spiritual aspiration toward the homeland and the nation. The article also draws conclusions about the distinctive features of his poetic style.

Keywords: Longing for kindred spirits, spiritual closeness, universal feelings, sufferings, empathy, spiritual loneliness

Аннотация: В данной статье анализируется одно из ключевых направлений поэзии А. Арипова — стремление к духовному единению и тоска по родственной душе. Это чувство выражается не только как личное переживание, но и как духовное стремление к Родине и нации. Также делаются выводы о художественной самобытности его поэзии.

Ключевые слова: Тоска по родственным душам, духовная близость, общечеловеческие чувства, страдания, сопереживание, духовное одиночество.

Kirish. She'riyat asrlar davomida buyuk san'at sifatida insonning ruhiy dunyosini kashf qilishga intilib kelgan. Shu ma'noda poetik ifoda madaniyati odamzod orzu-istaklari, maqsad va intilishlarini betakror estetik mezonda baholash garovidir.¹ O'zbek adabiyotining mumtoz an'analarini zamonaviy ruh bilan uyg'unlashtirgan, milliy g'urur va insoniylik timsoliga aylangan ijodkorlardan biri Abdulla Oripovdir. Shoir she'riyati nafaqat chuqur falsafiy teranlik, asl hayotiy xulosalar, balki ruhiy-intellektual izlanishlar, vatan va insoniyat taqdiriga befarq bo'lmagan qalb hayqirig'i bilan yo'g'rilgan. Ayniqsa, ruhdoshlik sog'inchi, makon va zamon tanlamagan ruhiy yaqinlik, ijodkor she'riyatidagi markaziy mavzulardandir. A.Oripov she'rlarida bu hislarni faqat shaxsiy iztirob sifatida emas, balki umumbashariy tuyg'ular darajasida ifodalaydi.

Asosiy qism. A.Oripov she'rlarida ruhdoshlik sog'inchi ko'pincha Vatan va vatandoshlariga bo'lgan cheksiz mehr bilan tasvirlanadi. Shoir ona xalqini, yurtini o'zining eng katta ruhiy tayanchi, suyanchi, eng yaqin ruhdoshi sifatida ifoda etadi. Fikrlarimiz isbotini shoirning " Imtihon " nomli she'ridan keltirilgan ushbu parchada ham ko'rishimiz mumkin:

Azal musofirdir dunyoda odam,

Ruhim garchi sobit, muallaq tanim.

Bir umr qo'yningda muqim tursam ham,

¹ Farrux Xushboqov. Abdulla Oripov she'riyatida lirik kechinma va badiiy ifoda. "Tilshunoslikning rivojlanishi va adabiyotshunoslik va glovallahuv davridagi texnologiya" 2022

Sog'inib yashadim seni, Vatanim.
 Mehr bir, nafrat ham bir tomondir bu,
 Vatanni sevmoqlik imtihondir bu.²

Ma'lumli, inson ruhi o'lmas, vujudi esa o'tkinchidir. Bashariyat gultoji bo'lgan inson mehrdan va nafratdan mosuvo emas. Unda qaysi tuyg'u qachon ustun kelmasin, Vatanga bo'lgan muhabbat ruhi inson hayotining mohiyatini belgilovchi mezon bo'lib qolaveradi. Shu sababli ham inson ona yurtidan uzoqdagi qay go'zal manzilga bormasin, u yerdagi beqiyos qulayliklar ichra yashamasin ruhi o'z Vatani qumsab, u tomon talpinaveradi.

Shoirning hayoti davomida boshiga qancha savdolar tushmasin, qiyinchiliklarga uchramasin, Vatani bir on ham ko'ngli sovigan emas. Aksincha, bu savdolarga sababchi muholiflar ekanligini bilar edi (Aslida ham shunday edi). Shu sabab ham umrining so'ngigacha ularga qarshi kurashdi. Vatan ishq shoirning ruhiga ko'rinmas va sanoqsiz iplar bilan shu qadar chambarchas bog'langan ediki, u o'z diyorida qancha mashaqqat chekmasin, shu elni, shu xalqni yanada kuchliroq sevaverar edi...

Betimsol ijodkorning she'riyatidagi ruhdoshlik faqat shaxsiy do'stlik darajasida emas, balki milliy birlik, xalq bilan ruhiy uyg'unlik darajasida ham ifodalanadi. Uning "O'zbekiston", "Yurtim shamoli", "Men nechun O'zbekistonni" kabi she'rlarida ham shoir va xalq o'rtasidagi ruhiy birikma, milliy ruhdoshlik chiroli badiiylik bilan ifodalangan.

Ruhdoshlik shoir poetikasining markaziy chiziqlaridan biridir. Abdulla Oripov ko'plab she'rlarida insonning o'ziga o'xshash, ruhiy hamdardini izlash, qalban yaqin do'stga ehtiyoj sezish, bu ehtiyojdan tug'ilgan iztirob va sog'inchni yuksak badiiy mahorat bilan ifoda etadi.

...Eshilib, to'lg'onib, ingranadi kuy,
 Qaylardan kelmoqda bu ohu faryod.

Kim u yig'layotgan Navoiymikin
 Va yo may kuychisi Xayyommikin, dod!³

Ingrayotgan kuyda asrlar g'amini, Navoiy yig'isi-yu Xayyom dod-faryodini eshita olish uchun qalb qanchalar nozik, sezgir, ruh dardkash va uyg'oq bo'lmog'i kerak?! Shubhasizki, buning uchun ruh, qalb, tafakkur vaqt va makonda cheklanmasdan, samoviy hilqatda parvoz etmog'i, Navoiy va Xayyomning ruhiga payvand bo'la olmog'i lozim. Shoirida ana shunday ozod va betimsol ruh, buyuk qalb hamda hech kimnikiga o'xshamas betimsol tafakkur bor edi.

Ushbu fikrlarimizning yana bir isbotini A.Oripovning "Ustozlarim" she'ridan keltirilgan parchada ham uchratamiz:

Mening ustozlarim-
 Ahli shuaro,
 Ruhimning ohangi - sururidasiz.
 Biringiz kitoblar bag'ridasiz jo,
 Biringiz Chig'atoy hududidasiz.

Shoir hatto qabrlari noma'lum bo'lgan, qatag'on qilib yuborilgan, nomlari kitoblar bag'rida qolgan shoirlar (Cho'lpon, Usmon Nosir va boshqalar) bilan birga Chig'atoyga dafn etilgan shoirlarni o'zining buyuk ma'naviy ustozlari deb biladi. Ularning hur fikrlari va go'zal ruhiga o'zining ruhini, o'ylarini maslakdosh, ruhdosh deb hisoblaydi. Haqiqatdan ham, shoir

² Abdulla Oripov "Saylanma" Tafakkur qanoti " nashriyoti. T-2019

³ Abdulla Oripov "Saylanma" Tafakkur qanoti " nashriyoti. T-2019

ijodini tahlil qilar ekanmiz, ijodkor qalbi va ruhi bu aziz insonlarning pok va buyuk fikrlari chashmasidan suv ichganiga har safar qaytadan amin bo'laveramiz.

Abdulla Oripov ko'plab she'rlarida insonning o'ziga o'xshash ruhiy hamdardini izlash, qalban yaqin insonga ehtiyoj sezish, bu ehtiyojdan tug'ilgan iztirob va sog'inchni yuksak badiiy mahorat bilan ifoda etadi. Shoirning "Tabiat" she'rida ayni ana shunday ruhdoshlik sog'inchi ifodasini uchratamiz:

Endi men eslayman ko'zlarimda nam,
Hikmatli so'zlarning otash sehrini.
Qumsab talpinaman gohi-gohi dam,
Donishmand otamning shafqat, mehrini.
Shunday paytda o'zing aylagil shafqat,
Ota bo'la qolgil menga, tabiat.⁴

Inson hayoti davomida necha yoshga kirmasin, qanchalar katta maqsadlarni zabt etmasin ota-onasi uchun yosh bolaligicha, ularning mehri va madadiga muhtojligicha qolaveradi. Ammo taqdir bu borada hech bir insonga shavqat qilmaydi... Shoir ham ushbu she'rida taqdirning shu beshavqatligi tufayli ota-onasidan ayrilganidan keying ruhiy holatini shunday tasvir etadi. Ularni hayotga qaytarishini tabiatdan o'tinib so'raydi. Hamisha qalbi va ruhida ularga bo'lgan malhamsiz sog'inch bilan yashaydi...

Shoir ko'p hollarda ruhdoshlik sog'inchini yolg'izlik timsoli orqali beradi. Bu ayniqsa "Yolg'izlik" she'rida yaqqol seziladi:

Nega, uyiridan ketgan ot misol,
Bir o'zing kezasan yaylovdan yiroq?
Qachondir yolg'izlik kelmasmi malol,
Axir yo'qmi senda do'st-u yor, o'rtoq?
Deyman: do'stlarim bor havas qilgulik
Himmatini bir yurtning xiroji qadar.
Yurakning tubida asrab kelgulik
Tengsiz zotlar ular bahosiz gavhar.
Lekin otam aytgan shunday gap ham bor:
Nomardga yovorma qolsang hamki och.
Aytilmaga joyga bosh suqma zinhor,
Qadringni bilmagan davralardan qoch.⁵

Shoir asl yolg'izlik ruhning yolg'izligini ekanligini go'zal falsafiylik bilan tasvirlaydi.

Bu yerdagi yolg'izlik faqatgina haqiqiy do'stlarni emas, topilmagan ruhdoshlarni, tushunilmagan shoir qalbini ifodalaydi. Bu og'riq — shoirning ijtimoiy, madaniy va falsafiy qarashlaridan tug'ilgan.⁶ Zero, insonning ruhdoshi bo'lmagan har qanday manzil begona makondir!

Xulosa. Abdulla Oripov she'riyati — insoniylik, poklik, do'stlik, sadoqat va ruhiy uyg'unlik haqida mushohadalarga to'la xazinadir.⁷ Uning ko'plab she'rlarida ruhiy yaqinlik, ruhiy birdamlik va uni yo'qotishdan tug'ilgan sog'inch katta badiiy iste'dod bilan ifodalanadi. Bu

⁴ Abdulla Oripov "Dunyo" G' afur G' ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti T-2020

⁵ Abdulla Oripov "Munojot" Tafakkur qanoti " nashriyoti. Toshkent-2019

⁶ "Tilshunoslikning rivojlanishi va adabiyotshunoslik va glovallahuv davridagi texnologiya" Namangan-2022

⁷ "Abdulla Oripov she'riyatida xalqona uslub va milliy ruh uyg'unligi" O'zbekiston san'ati va madaniyati jurnali. Toshkent-2022

sogʻinch — shoirning chin inson, asl yurt farzandi, haqiqiy doʻst, sadoqatli ruhdosh topishga boʻlgan talpinishidir. Shoir sheʼriyati shakl va mazmun jihatdan juda mukammal, oʻrganilgani sayin inson qalbini va ruhini goʻzallashtiradi. Zero, adabiyotshunos olim Q.Yoʻldosh aytganlaridek: “Poetik ifodaning aniq va tuygʻularni bezovta qiladigan darajada koʻrimli boʻlishi jihatidan Abdulla Oripov sheʼriyati milliy adabiyotdagi tengsiz hodisadir” .⁸

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahim Erkaev “Abdulla Oripov dahosi” “Oltin nashr”. Toshkent-202
2. Abdulla Oripov “Saylanma” “Tafakkur qanoti” nashriyoti. Toshkent-2019
3. Abdulla Oripov “Dunyo” Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti. Toshkent-2020
4. Abdulla Oripov “Munojot” Tafakkur qanoti “nashriyoti. Toshkent-2019
5. Farrux Xushboqov. Abdulla Oripov sheʼriyatida lirik kechinma va badiiy ifoda. Oʻzbek tili va adabiyoti jurnali Toshkent-2017
6. Qozoqboy Yoʻldosh ” Soʻz yolqini “ Gʻafur Gʻulom nashiyoti. Toshkent-2018 “Tilshunoslikning rivojlanishi va adabiyotshunoslik va glovallahuv davridagi texnologiya” Namangan-2022 “Abdulla Oripov sheʼriyatida xalqona uslub va milliy ruh uygʻunligi” Oʻzbekiston sanʼati va madaniyati jurnali. Toshkent-2022

INNOVATIVE
ACADEMY

⁸ Qozoqboy Yoʻldosh ” Soʻz yolqini “ Gʻafur Gʻulom nashiyoti.
Toshkent-2018